

YARIM O'TKAZGICHLI FOTOELEMENTLARNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Boqiyev Sarvar

Guliston Davlat Universiteti Fizika kafedrası

Stajyor o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7192726>

Quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantirish ko'p jihatdan samarali bo'lganligi sababli bu sohani rivojlantirish masalasiga jahonda katta e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda bu soha energiya muammosini hal etishda ilg'or o'rinni egallab ulgurgan va o'z oldiga talaygina istiqbolli rejalarni qo'ygan. Hususan, yarimo'tkazgichlar fizikasi sohasida qator ilg'or tajribalar o'tkazilmoqda va muvaffaqiyatli yutuqlarga erishilmoqda. Quyosh elementlari (QE), batareyalari va fotoelektrik qurilmalar haqidagi bugungi tushunchalar tarixan 40 yillar oldin paydo bo'lib, so'nggi 10-15 yil davomida ular energiya manbai sifatida xalq xo'jaligiga va oddiy kishilar turmushiga kirib keldi. Bu qurilmalarning ishlash mohiyati yarimo'tkazgichli materiallarda quyosh nurlanishining yutilishi va uning natijasida hosil bo'lgan zaryad juftliklarining yarimo'tkazgichda hosil qilingan potentsial to'siqlarda ajratilishi va tashqi elektr zanjiriga uzatilish jarayonlariga asoslangan.

Dastlabki davrdagi fundamental tadqiqotlar natijasida quyosh nurlanishi spektrining to'liq yutilishini ta'minlash material xususiyatiga bog'liqligi aniqlandi. Material hajmida yutilgan nurlanishning zaryad juftliklari hosil qilishi va ularni ajratish jarayoni yarimo'tkazgichli material ichida hosil qilingan potentsial to'siq (n-p o'tish) va material xususiyatlariga bog'liqligi aniqlandi. Bu esa quyosh elementlari parametrlarini optimallashtirish imkoniyatini yaratdi.

Amaliy tadqiqotlar esa optimal parametrda ega bo'lgan QE konstruktsiyalarini loyihalash, tayyorlash, ular xususiyatlarini o'rganish, QE, batareyalari va fotoelektrik qurilmalar texnologiyasini ishlab chiqish va ular asosida har xil konstruktsiyali, turli sharoitda ishlaydigan, har xil quvvatli iste'molchilarga mo'ljallangan elektr manba'lari tizimini ishlab chiqarishni amalga oshirishga bag'ishlandi.

Hozirgi zamon QE qaysi sharoitda ishlatilishiga qarab turli xil yarimo'tkazgichli materialdan ishlab chiqariladi. Ishlab chiqarilayotgan va inson ehtiyoji uchun elektr manbai sifatida qo'llanilayotgan QE ning aksariyati kremniy materialidan tayyorlanmoqda. Bunga asosiy sabab, hozirgi zamon xalq xo'jaligi ehtiyoji uchun ko'p qo'llaniladigan mikroelektron asboblarning asosi kremniyligidir.

Ikkinchidan, kremniy elementar yarimo'tkazgich bo'lib, uning Yer tarkibida 30% ga yaqinini tashkil qilishi, hamda texnologiyasining rivojlanganligidadir.

Quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantirish qurilmalarining asosiy vazifasi, barchamizga ma'lumki, yarimo'tkazgich modda va materiallar orqali amalga oshiriladi.

Yarimo'tkazgich moddalar, ular asosida tayyorlanayotgan asboblari va qurilmalar tobora keng ko'lamda qo'llanilmoqda. Buning asosiy sabablari yarimo'tkazgich moddalarning ajoyib xossaligidir: yarimo'tkazgichlar turli tashqi ta'sirlarga juda sezgir, ular asosida ishlab chiqarilayotgan asboblarning o'lchamlari, hajmi kichik, ishlash muddati katta va bajaradigan xizmatlari doirasi juda keng. Shu bilan bir vaqtda ular turli zarbalarga chidamlidir.

Yarimo'tkazgichlar qo'llanmayotgan soha hozir topilmaydi. Binobarin, yarimo'tkazgich moddalar va asboblarni tadqiq etish, ularning imkoniyatlarini kengaytirish hamda yangi xossalarni kashf etish masalalari hozirgi zamon fizika fanida muhim o'rin tutadi.

O'zbekistonda yarimo'tkazgichlar fizikasi sohasida ilmiy- amaliy tadqiqot ishlari Fanlar akademiyasi institutlarida, shuningdek, oliy o'quv yurtlari laboratoriyalarida yuqori saviyada, unumli va jadal olib borilmoqda. Respublikamizda elektronika sanoati rivojlangan va kelajakda ham rivojlanadi, deb umid qilamiz. Bu sanoat uchun yuqori malakali mutaxassislarni universitetlar va Texnika oliy o'quv yurtlari yetishtirib beradi.

Yarimo'tkazgichlardan tayyorlanayotgan asboblari endilikda avtomatikada, radiotexnikada, telemexanikada keng miqyosda qo'llanilmoqda. Qishloq xo'jaligida temperaturani aniq o'lchashda, tuproqning namligini aniqlashda, o'simlik va hayvonlarning eng muhim xususiyatlarini baholashda va boshqa ishlarda yarimo'tkazgichli asboblardan foydalanish ko'lami tobora kengayib bormoqda.

Yarimo'tkazgichlardan tayyorlanayotgan fotoelementlar (quyosh batareyalari) quyoshdan kelayotgan yorug'lik energiyasini bevosita elektr energiyasiga aylantirib berishga imkon tug'dirsa, termoelementlar (termogeneratorlar) issiqlik energiyasi hisobiga elektr energiyasini olishga yordam beradi. Ushbu dissertatsiya ishida aynan yarimo'tkazgichli materiallardan tayyorlangan qurilmalarning fotoelektrik xususiyatlari haqida to'xtalib o'tilgan.

Yarimo'tkazgichlarga nurlanishning ta'sirini o'rganish faqat fotoelektrik asboblarni tayyorlashga imkon tug'dirmasdan, balki yarimo'tkazgichlarning xossalarni aniqlashda ham alohida o'rin tutadi. Haqiqatda ham yarimo'tkazgichlarning xossalarni xarakterlovchi qator parametrlar – zaryad

tashuvchilarning yashash davri, ta'qiqlangan zonaning kengligi, kvant chiqarishi kabi fotoelektrik hodisalarni o'rganish natijasida aniqlanadi.

Hozirgi vaqtda amalda ishlatilayotgan yarimo'tkazgichli fotoelementlar kremniy monokristali asosida yaratilmoqda va ularning FIK 16% atrofida. Lekin ularning tannarxi an'anaviy energiya manbalarinikiga qaraganda 20 baravar ko'p. Yarimo'tkazgichlar fizikasi sohadagi ilmiy- tadqiqot ishlarining rivojlanish sur'atining yuqoriligi yarimo'tkazgich moddalar asosida samaradorligi katta bo'lgan fotoelementlar yaratishda ishlatiladigan yarimo'tkazgichli moddalarning kashf etishilishi va ularning fotoelektrikaviy imkoniyatlarini izchillik bilan o'rganish ularning xossalari to'g'risidagi axborotlarimizni boyitish bilan birga ular asosidagi asboblarning tannarxini kamaytirishga imkon berishi shubhasizdir. Elektroenergetika maqsadlari uchun ishlab chiqarilayotgan fotoenergetik qurilmalarda asosan kremniydan foydalanilmoqda. Bunga sabab, birinchidan, kremniy moddasi Yer kurrasida eng ko'p tarqalgan, ikkinchidan, xossalari eng yaxshi o'rganilgan modda bo'lsa, uchinchidan, undan yaratilgan fotoelementlar (FE) to'lqin uzunligi $\sim 1\text{mkm}$ atrofidagi nurlanish va Yer tabiiy sharoitidagi harorat ta'sirida yaxshi ishlaydi. Germaniy ham tabiatda ko'p uchraydi va xossalari yaxshi o'rganilgan, undan yaratilgan FE lar kuchsiz issiqlik ta'sirida ham ishdan chiqadi. Ilmiy -tadqiqot laboratoriyalarida boshqa moddalarning ham fotoelektrik xossalari tinimsiz o'rganilmoqda. Ma'lumki, Quyosh elementlari deb nom olgan yuqori foydali ish koeffitsienti (FIK)ga ega zamonaviy fotoelektrik qurilmalarda quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantirish jarayoni bir jinsli bo'lmagan yarimo'tkazgichli tuzilmalarda sodir bo'ladigan fotovolt hodisasi (fotoeffekt) ga asoslangan. Quyosh elementlarida bir jinsli bo'lmagan sohalar aynan bitta yarimo'tkazgichga turli moddalarni kiritish (legirlash) usuli bilan (p-n-o'tish-(perexod) hosil qilish), yoki taqiqlangan sohalar kengligi turlicha bo'lgan yarimo'tkazgichlarni o'zaro biriktirish (getero-o'tishlar yaratish), yoki yarimo'tkazgichning o'sishi jarayonida uning kimyoviy tarkibini o'zgartirish yo'li bilan taqiqlangan sohasi kengligi biron o'q bo'ylab o'zgarib boruvchi (varizon) tuzilmalar yaratish yo'li bilan hosil qilinadi. Shu yo'l bilan quyoshning ko'rinuvchi spektridagi nurlanishni to'la yuta oldigan FELar yaratish mumkinligi hisoblab chiqilgan. Nazariy hisoblarga ko'ra ularning FIK lari 93% ga etishi mumkin.

Kremniyli (Si) Quyosh FELarining yorug'lik nuri energiyasini elektr energiyasiga o'zgartirish qobiliyati, fotoelementning salt yurish kuchlanishi, qisqa tutashuv toki va ularning yorug'lik oqimi intensivligiga bog'liqlik xususiyatlari, volt- amper xarakteristikallari va parametrlari laboratoriya sharoitida o'rganilib chiqildi.

Buning uchun optikadan laboratoriya ishlari o'tkazish uchun mo'ljallangan ishchi qurilmadan foydalanildi.

Butun dunyoda, yuqori samarali Quyosh elementlarini (arzon va yuqori FIK li) yaratish maqsadida, har xil yarimo'tkazgichlarni izlash va tekshirib ko'rish ishlari olib borilmoqda. Quyosh energiyasini fotoelektrik usul bilan to'g'ridan to'g'ri elektr energiyasiga aylantirish usuli ancha soddaligi, harakatlanuvchi qismlar bo'lmasligi, konstruktiv materiallar kam ishlatilishi, ko'chirib yurish qulayligi va ishga tushirish osonligi kabi jihatlari bilan farq qilib, hozirgi paytda katta e'tiborga sazovor bo'lmoqda. Fotoelektrik usul nur ta'sirida yarimo'tkazgichlarda kuzatiladigan fotoeffektga asoslangan. Bu hodisa asosida bir qancha fotoelektron asboblari yaratilgan. Quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantirish qurilmalarining asosiy vazifasi esa, barchamizga ma'lumki, yarimo'tkazgich modda va materiallar orqali amalga oshiriladi.

Yarimo'tkazgich moddalar va ular asosida tayyorlanayotgan asboblari va qurilmalar tobora keng ko'lamda qo'llanilmoqda. Buning asosiy sabablari yarimo'tkazgich moddalarning ajoyib xossalari: yarimo'tkazgichlar turli tashqi ta'sirlarga juda sezgir, ular zaminida ishlab chiqarilayotgan asboblarning o'lchamlari, hajmi kichik, ishlash muddati katta va bajaradigan xizmatlari doirasi juda keng. Shu bilan bir vaqtda ular turli zarbalarga chidamlidir. Yarimo'tkazgichlarga nurlanishning ta'sirini o'rganish faqat fotoelektrik asboblarni tayyorlashga imkon tug'dirmasdan, balki yarimo'tkazgichlarning xossalari aniqlashda ham alohida o'rin tutadi. Haqiqatda ham yarimo'tkazgichlarning xossalari xarakterlovchi qator parametrlar – zaryad tashuvchilarning yashash davri, ta'qiqlangan zonaning kengligi, kvant chiqarishi kabi fotoelektrik hodisalarni o'rganish natijasida aniqlanadi.

XULOSA

Shu nuqtai nazardan yarimo'tkazgichlar asosidagi energiya o'zgartirgichlarni yaratish va qo'llash hozirgi kunda duydagi eng dolzarb masalalardan biridir.

Ushbu magistrlik dissertatsiya ishida kremniy va boshqa yarimo'tkazgich materiallar asosidagi yuqori samaradorli Quyosh elementlari, ularning tuzilishi va fotoelektrik xarakteristikalarini, kremniyli (Si) Quyosh FElarining yorug'lik nuri energiyasini elektr energiyasiga o'zgartirish qobiliyati, fotoelementning salt yurish kuchlanishi va qisqa tutashuv toki va ularning yorug'lik oqimi intensivligiga bog'liqlik xususiyatlari, voltamper xarakteristikalarini va parametrlari laboratoriya sharoitida o'rganilib chiqildi. Buning uchun optikadan laboratoriya ishlari o'tkazish uchun mo'ljallangan ishchi qurilmadan foydalanildi. Quyosh energiyasini fotoelektrik usul bilan to'g'ridan- to'g'ri elektr energiyasiga

aylantirish mumkin. Bu usul ancha soddaligi, harakatlanuvchi qismlar bo'lmasligi, konstruktiv materiallar kam ishlatilishi, ko'chirib yurish qulayligi va ishga tushirish osonligi kabi jihatlari bilan farq qilib, hozirgi paytda katta e'tiborga sazovor bo'lmoqda. Fotoelektrik usul nur ta'sirida yarimo'tkazgichlarda kuzatiladigan fotoeffektga asoslangan. Bu hodisa asosida bir qancha fotoelektron asboblari yaratilgan.

REFERENCES

1. Sh.M.Mirziyoyev 2017 yil 26 may "2017-2021 yillarda qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish chora- tadbirlari dasturi to'g'risida"gi PQ
2. "Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to'g'risida"gi qonun 2019-yil 21-may, O'RQ-539-son
3. Azizov M. Yarimo'tkazgichlar fizikasi. T. 1974 yil.